

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТВОРЧЕСТВА АВАЗА УТАРА

Жуманиязова Дилфуза Кадамовна

преподаватель Ургенчский государственный университет

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности духовно-просветительской деятельности Аваза Утара. Дается обзор и описание его некоторых произведений. Отмечается его роль в развитии идей просветительства в ханстве.

Ключевые слова: Аваз Утар, воспитание, творчество, стихотворение, *Мухаммад Рахимхан (Феруз)*.

Abstract: This article discusses the features of the spiritual and educational activities of Avaz Utara. An overview and description of some of his works is given. His role in the development of ideas of enlightenment in the Khanate is noted.

Keywords: Avaz Utar, education, creativity, poem, Muhammad Rahimkhan (Feruz).

Эстетическое воспитание – это одна из областей, которая украшает нравственность человека. Человек, получивший данное воспитание, умеет наслаждаться красотой жизни и природы, бережно относится к цветам, птицам и всем живым существам, разбирается в литературе, в музыке, в изобразительном искусстве. Он учится на печальных и трагических событиях, и его душа очищается. Просвещение – это образование, направленное на повышение сознания, знаний и культуры людей. Понятие просвещения напрямую связано с понятиями культуры и духовности. Просветление устраняет духовную зависимость и придает человеку сил. Он спасает людей от невежества, предохраняет их от плохих поступков, помогает им иметь хорошие манеры. Несомненно, литература играет несравненную роль в принятии нами решений и просвещении членов нашего общества. Ведь, как отмечал Абдулла Каххар: «Литература сильнее атомной бомбы, но ее силу нельзя тратить на

сжигание дров». Со школьной скамьи мы узнаем о жизни и творчестве различных писателей и поэтов из предмета «Литература». К каждому поэту мы подходим индивидуальным творческим путем. Мы получаем необходимые знания и выводы из жизни и творчества каждого человека. Читая его произведения, мы видим, какие трудности и испытания прошел поэт на протяжении своей жизни.

Одним из поэтов-просветителей является *Аваз Утар*, известный представитель узбекской классической литературы, который своими просветительскими произведениями занимает особое место в истории нашей литературы.

Начальное образование он получил в школе, затем в Хиве в медресе Инакий. *В 18 лет он уже прославился как народный поэт. Мухаммад Рахим Сани (Феруз) обращал большое внимание на творчество Аваза Утара, пригласив его во дворец, назначил Табиби его наставником. Но вскоре поэт покидает дворец. В начале XX века начинается рассвет идей свободы, национального возрождения, передовых взглядов, которые оказали большое влияние на творчество писателя. В творчестве Аваз Утара появляются идеи мужества, свободы, просвещения. В основном он пишет лирические произведения, воспевающие человеческую любовь. Сборник стихов «Фалоний» является одним из плодов этого периода.*

Аваз Утар в стихах «Миллат», «Хуррият»; «Топар эркан, қачон», «Халқ», «Замон» описывает судьбу и будущее народа. Некоторые стихотворения как («Ойина», «Вақт», «Мулла Насриддин» и другие) были напечатаны в периодических журналах того времени. До нас дошли 2 тома его крупных произведений («Саодат ул-иқбол», «Девони Аваз») и остальные более незначительные по объему труды. Письменные копии диванов хранятся в фондах Академии Наук Республики Узбекистан. Многим школам и улицам в нашей стране присвоено его имя. О нем даже писались художественные произведения (Эсамандар – дастан «Эрк садоси», А. Бобожон – драма «Ғазал фожиаси», С. Сиёев – история «Бир чора замон истаб» и другие).

Жизнь и творчество поэта вошли в учебник литературы для 6-го класса, в котором говорится о его становлении как поэта, признании, произведениях. Поэт имел дружеские отношения с такими поэтами, как Агахи, Камиль Хорезми, Муджриб Ханахараби, Баяни, часто вел литературные беседы, а также читал произведения Хаджи Хафиза, Низами, Джами, Лютфи, Навои, Физули.

Аваз Утар начал писать стихи в четырнадцать лет, а в восемнадцать лет стал зрелым поэтом и привлек большое внимание. Матфанабобо Худайберганов, современник поэта, пишет о нем следующее: «Однажды в городе была большая свадьба. Уши были оглушены шумом десяти карнаев. Несмотря на это, Аваз сидел и писал стихи. Я спросил у него: «Какое поэтическое озарение приходит к тебе в такой обстановке?». Он ответил: «В моей голове такая буря смятения, что этот шум перед ними – ничто. Сердце наполняется кровью и болью... Слов в моем сердце так бесчисленно, что, если я открою уста, я не замечу, как написал сто стихов», и он протянул мне свои семь газелей.

Аваз Утар пишет на различные темы. В частности, произведения поэта в духе просвещения звучат как призыв к молодым людям, учиться и просвещаться. Среди этих произведений особое значение имеют стихотворения «Язык» и «Школа». В частности, в стихотворении «Язык» поэт утверждает, что язык – это средство общения людей, что полезно изучать иностранные языки и знать его как родной, что язык – это сила, объединяющая людей.

Еще одним из произведений поэта, пропагандирующее просвещение, является стихотворение «Школа». В нем поэт описывает школу как источник науки и культуры, призывает открыть новые школы, напоминает родителям о важности и об обязанности дать образование своим детям. Подчеркивается, что если дети будут учиться в школе, они смогут повести за собой народ, избавить его от печалей и забот, удержать от плохих поступков. В стихотворении широко описано, что школа является основой всего добра и добродетели, центром знаний и просвещения.

Таким образом, рассмотренные нами выше стихотворения «Язык» и «Школа» доказывают, что поэт – любитель науки и певец просвещения. На самом деле, благодаря своим поучительным произведениям Аваз Утар может стать отличным примером для представителей молодого поколения. Когда читатель знакомится с творчеством писателя, он начинает открывать в себе новые аспекты его деятельности.

Литература:

1. Аваз Утар. Танланган асарлар. – Тошкент, 1956, в рус. пер. – Избранные произведения. – Ташкент, 1951.
2. Юсупов Ю. Адабий-биографик очерк. – Тошкент, 1954.
3. Мирзаев В., Аваз Утар угли. – Тошкент, 1961.
4. Каримов Г. Узбек адабиёти тарихи. Том 3. – Тошкент, 1966.
5. Кор-Оглы Х. Г. Узбекская литература. – М., 1968.